

DATOS GEOQUÍMICOS

Haz tu
investigación

FAIR

MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACIÓN
Y UNIVERSIDADES

AGENCIA
ESTATAL DE
INVESTIGACIÓN

Ayuda EPOS-SpN RED2022-134516-E financiada
por MICIU/AEI/10.13039/501100011033

DOI: 10.5281/zenodo.14770433

1

Elegir o crear el
método analítico.

2

Buscar el DOI del
método analítico o
asignar uno nuevo si no
existe.

3

Generar conjuntos de datos
en formatos duraderos y
vinculados a los IGSNs de
las muestras.

4

Almacenar los conjuntos de datos
en un repositorio confiable con
metadatos catalogados.

5

Crear un DOI de cada
conjunto de datos.

6

Citar los DOIs de métodos y conjuntos
de datos e IGSNs de las muestras en
las publicaciones.

LABORATORIO

GESTIÓN DE DATOS

PRINCIPIOS

F

Findable

Datos fácilmente localizables, con identificadores únicos y metadatos detallados y accesibles.

A

Accessible

Datos y metadatos almacenados en un repositorio fiable, accesible por humanos o sistemas.

I

Interoperable

Datos y metadatos compatibles con otras herramientas y fuentes de datos, utilizando estándares y lenguajes comunes.

R

Reusable

Datos bien documentados con licencias claras que permitan su uso en diferentes contextos.